

A CASA MODERNISTA COMO PONTO DE INFLEXÃO NA NATUREZA MORFOLÓGICA DE UMA POSSÍVEL “MORADA BRASILEIRA”: o caso Natal, RN.

TRIGUEIRO, EDJA

PhD (Bartlett School, UCL, University of London). Professora Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.

E-mails: edja_trigueiro@ct.ufrn.br / edja.trigueiro@gmail.com

JACOME, LARA L.

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, UFRN. Bolsista de iniciação científica PIBIC.

E-mail: lara_louise.r@hotmail.com

ARAÚJO, IGOR

Graduando em Arquitetura e Urbanismo, UFRN. Bolsista de iniciação científica NUPLAM. E-mail: igorcostaaraujo@gmail.com

Resumo: A natureza morfológica de residências modernistas potiguares é explorada, quanto à caixa mural e à estrutura espacial, entendidas como expressivas e conformadoras de práticas socioculturais. Acredita-se que os 27 casos analisados, parte de um acervo documental sobre arquitetura potiguar predominantemente desaparecida, são representativos da produção modernista local quanto ao recorte temporal e social, indo dos anos 1950 aos 1970, e contendo habitações de camadas economicamente mais e menos privilegiadas. Estudos sobre a lógica socioespacial da moradia brasileira apontam a resiliência de aspectos morfo-topológicos que aparentam resistir a mudanças temporais, geográficas e sociais, como é o caso da importância exercida pelo espaço externo à moradia para reconfigurar a lógica socioespacial doméstica, em face da relativa irrelevância do sistema de espaços interiores de circulação. Outros aspectos formais encontrados com intensidade e disseminação notáveis ao longo da história da moradia brasileira tendem a estar circunscritos a nichos sociais, temporais ou regionais, como é o caso da segregação espacial de cômodos usados principalmente por empregados (entre os mais ricos), da alta acessibilidade dos quartos dos pais (em casas pré-modernistas), da versatilidade na adequação de cômodos para usos diurno/noturno ou social/intimo/serviço pelo abrir e fechar de portas (no meio rural). A interação dos sistemas de circulação interna/externa, propriedade que parece ter embasado a “alma” morfológica de uma possível “casa brasileira”, foi radicalmente afetada pela setorização dos espaços domésticos, levando a crer que a casa modernista teria sido o ápice e o ponto de inflexão nessa trajetória entre a herança colonial e a contemporaneidade. Investiga-se aqui tal assertiva à luz da literatura e da análise socioespacial buscando ampliar o conhecimento sobre a modernidade potiguar, injustamente apontada como uma produção débil quando comparada a de outros estados, e aprofundar o entendimento e a atenção sobre aspectos que moldaram e continuam a moldar a vida doméstica no Brasil.

Palavras-chave: arquitetura modernista; morada brasileira; morfologia da arquitetura.

Abstract: *The morphological nature of Brazilian north-eastern residences located in Natal is explored in their built shells and spatial structures, understood as both conveyors and moulders of sociocultural practices. It is believed that the 27 analysed cases, part of a documental assemble about the (mostly extinct) modernist architecture of Rio Grande do Norte represent the local production in temporal and social terms, ranging from the 1950s through the 1970s, and including dwellings of people up and down the economic ladder. Studies concerning the social logic of Brazilian domestic space stress the resilience of morfo-topologic aspects that*

seem to resist temporal, geographical and social change, as is the case of the importance held by the exterior in the re-structuring of the domestic socio-spatial logic in the face of an irrelevant system of interior transition spaces. Other formal aspects found with considerable pervasiveness across the history of Brazilian domestic architecture tend to remain circumscribed to social, temporal or regional niches however, as is the case of the perpetually segregated spaces predominantly used by servants in homes of people who employ them; of the highly accessible master bedroom in pre-modernist houses and of the versatility of rooms that may function as day/night or social/private/service cells by the opening and closing of doors in rural dwellings. The interplay of interior and exterior circulation systems – a property that seems to underpin the morphological “soul” of a possible “Brazilian house” – has been dramatically affected by the functional sector division of domestic spaces thus conveying the impression that the modernist house was the apex and the turning point of a long-established dwelling type within the trajectory from colonial to contemporary times. This paper investigates this assertion in the light of the literature and of socio-spatial analysis, aiming to expand knowledge about our modern architecture, undeservedly stamped as weak in comparison with others, and to deepen understanding and attention concerning aspects that have moulded and still mould domestic life in Brazil.

Key words: *modernist architecture; Brazilian homes; architectural morphology.*

INTRODUÇÃO

Este estudo ajusta-se ao nicho de abordagens da produção de arquitetura moderna brasileira periférica aos centros irradiadores dessa produção. Enfoca moradias, juntando-se ao esforço de documentar e decifrar arquiteturas que vêm sendo apagadas do ambiente construído. Tem como principal contribuição o escrutínio morfológico de suas caixas murais – que lhes conferem inserção no rótulo estilístico modernista – mas, sobretudo, dos seus arranjos espaciais, veículos expressivos e conformadores de interações domésticas que estabelecem elos e deserções em relação a modos anteriores de viver. Mesmo no âmbito nordestino, a modernidade potiguar não teve destaque, frequentemente (talvez, injustamente) apontada como uma produção débil comparativamente a de outros estados, entendimento que tem servido muito convenientemente à substituição dessa arquitetura por empreendimentos que são expressão de um urbanismo que “tende perpetuamente a destruir a cidade como um comum social, político e habitável”, levando à “sua eterna apropriação e destruição por interesses privados” (HARVEY, 1914, p. 156). Não é este, contudo, o nosso argumento. É, antes, o de dar a conhecer fragmentos dessa cidade que se foi, e aprofundar o entendimento e a atenção sobre aspectos que moldaram e continuam a moldar a vida doméstica no Brasil.

O tema da moradia tem sido pouco explorado nas escassas referências sobre a arquitetura moderna potiguar, embora esteja na agenda do movimento moderno desde as primeiras discussões nos CIAM's e o impacto da modernidade tenha interferido em vários aspectos da vida doméstica. Os 27 casos aqui analisados são parte de um acervo documental sobre arquitetura potiguar compilado, ao longo de décadas, de trabalhos discentes desenvolvidos como item de avaliação em cursos sobre história e teoria da arquitetura, nos quais os alunos são convidados a eleger objetos de estudo dentro do recorte temático do curso, e alguns escolhem dissertar sobre determinado edifício ou identificar vestígios de edifícios “antigos” em determinada fração urbana. São representativos da produção modernista local predominantemente desaparecida, quanto ao recorte temporal e social, indo dos anos 1950 aos '70, e contendo habitações de camadas economicamente mais e menos privilegiadas. Destes, apenas quatro estão preservados, 14 foram demolidos ou completamente descaracterizados, e os demais sofreram modificações diversas (Figura 1). Daí a urgência de estudos que ampliem o conhecimento sobre modos de morar e sirvam de alento à negligência quanto à sua memória, ainda que em termos apenas iconográficos e discursivos.

Figura 1 – Edifícios/lotes à época dos registros e como se encontram hoje. Fontes: autores com base em imagens do Google Street View e estudos de ALBUQUERQUE (2000), ALMINTAS (2002), CARRILHO (2002), MACEDO, (1999), MELO (199), RIBEIRO (1999), RODRIGUES (2000) e KIKUMOTO (2000).

A ideia de arranjos espaciais, como veículos expressivos e conformadores de modos de morar permeia a literatura sobre arquitetura doméstica desde pelo menos o século 19 (i.e. KERR, 1864). Ganha fôlego no século 20, em torno da definição da unidade habitacional (e da noção de *existenzminimum*) como elemento ordenador do desenho urbano, e se estabelece como foco específico de investigação na área de pesquisa comumente referida como “morfologia arquitetural” ou “estudos de configuração em arquitetura” (STEADMAN, 1983, prefácio).

Os arranjos espaciais são preferencialmente referidos aqui como “estrutura” espacial – seguindo a noção de “agregação, reunião de elementos que compõem um todo e a sua inter-relação com este todo” (HOUAISS, 2002), inter-relação que se alterada, altera-se o todo; ou, ainda, como “configuração espacial”, ou conjunto de relações espaciais que levam em conta outras relações, conforme Hillier e Hanson (1984). Claro está, portanto, o caráter predominantemente relacional, sistêmico ou topológico do objeto de estudo. As estruturas foram exploradas por meio de procedimentos de Análise Sintática do Espaço - ASE (HILLIER; HANSON, 1984), visando aferir hierarquias impressas no modo como paredes e portas se articulam para separar pessoas e atividades, conferindo vantagens e desvantagens quanto ao acesso ao todo da estrutura espacial doméstica e afetando de maneira diversa os ocupantes mais prováveis de determinados espaços. Tais hierarquias, expressas em medidas de acessibilidade (ou “valores de integração”), foram verificadas para a amostra e para subgrupos dela, definidos por fatores (limitados aos dados disponíveis em nosso acervo documental), que talvez tenham a ver com distintos modos de morar e, conseqüentemente, com as estruturas espaciais das moradias. Os subgrupos foram definidos por: (1) localização; (2) época de construção; (3) e tamanho (em área). Em alguns dos 27 registros selecionados não havia informação sobre a época de construção. Para a classificação por tamanho as áreas foram estimadas em m².

Estudos sobre a lógica socioespacial da moradia brasileira apontam a resiliência de aspectos morfo-topológicos que aparentam resistir a mudanças temporais, geográficas e sociais, como é o caso da capacidade que tem o espaço externo à moradia de reconfigurar a hierarquia de acessibilidade doméstica, em face da relativa irrelevância do sistema de espaços interiores de circulação. Outros aspectos morfo-topológicos recorrentes tendem a circunscreverem-se a nichos sociais, temporais ou regionais, como a segregação espacial dos cômodos dos empregados (em casas onde eles existem), da alta acessibilidade dos quartos dos pais e da versatilidade na adequação de cômodos para usos social/intimo/serviço ou diurno/noturno, pelo abrir e fechar de portas (em casas coloniais e pré-modernistas). A interação dos sistemas de circulação interna/externa, propriedade que parece ter embasado a “alma” morfológica de uma possível “casa brasileira”, foi afetada pela setorização dos espaços domésticos, levando a crer que a casa modernista seria o ponto de inflexão entre herança colonial e contemporaneidade. Tal assertiva foi aqui parcialmente reforçada por dados que confirmam a presença tanto de propriedades morfológicas existentes em casas pré-modernistas (i.e. exterior integrador da estrutura espacial), como de tendências que apontam requisitos contemporâneos (i.e. espaços de circulação que filtram o acesso a cômodos anteriormente bem integrados, atendendo à maior demanda por privacidade), destacando a década de 1960 como o elo nessa transição.

VESTÍGIOS DE MODOS DE EXPRESSAR E MORAR

Os esforços no sentido de explorar e compreender a produção moderna habitacional de Natal, ainda que poucos e pontuais, vem crescendo na medida em que decresce o número de exemplares sobreviventes na cidade. A constatação desse desaparecimento, acelerado quando da explosão imobiliária dos anos 1990, motivou o incentivo aos alunos para percorrer a cidade à cata de vestígios de arquiteturas progressas e a compilação dos registros por eles produzidos, visando canalizar o produto do esforço disciplinar em um corpo de referências sobre o que se sabia estar com os dias contados (TRIGUEIRO, 1999). A amostra aqui analisada foi selecionada a partir desses registros, tendo como condição essencial a disponibilidade de plantas baixas com acessos e relações espaciais legíveis. Referências como essas aqui utilizadas, felizmente, têm surgido em número, diversidade e abrangência, sobretudo a partir de 1999, com a criação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Alessandra Consulin de Melo (2004), por exemplo, identificou,

reuniu e analisou, como subsídio para sua dissertação de mestrado, 68 registros de arquitetura moderna habitacional (incluindo cópias de plantas originais submetidas aos órgãos municipais), que vêm sendo examinados em outros estudos, tendo servido como uma das referências para a matriz valorativa de atributos de arquitetura moderna que construímos (TRIGUEIRO, MARINHO, PINHEIRO, 2014) e empregamos aqui. Para a construção da matriz somaram-se esforços de pesquisadores (especialmente bolsistas de iniciação científica) ligados ao Grupo de Pesquisa em Morfologia e Usos da Arquitetura – MUsA, que compilaram atributos apontados, na literatura, como característicos da arquitetura moderna residencial no âmbito nacional, mas sobretudo no Nordeste (ver referências). Engloba aspectos da relação edifício-entorno, das caixas-murais, construtivos, de adaptações climáticas, dos arranjos espaciais em termos geométricos e topológicos.

A FORMA COMO EXPRESSÃO E MEIO CONFORMADOR

O modo como os espaços de um edifício (ou complexo de edifícios, ou cidade, ou território) se articulam entre si encerra regras sócioespaciais que têm a ver com as funções que neles ocorrem e com as pessoas que as conduzem. Estão impressas em arranjos de barreiras e acessos, a partir da premissa de que: barreiras, tais como paredes, muros, cercas, quadras, existem para separar pessoas e o que fazem, enquanto acessos – portas, passagens, ruas – para uni-las. É possível reaver essas regras mediante o emprego de métodos de interpretação morfológica, dentre os quais os da Análise Sintática do Espaço - ASE. O ferramental da ASE é extensivamente discutido na literatura, desde, pelo menos, os anos 1980, quando a metodologia criada por Hillier, Hanson e colaboradores sediados no University College London, ganhou o mundo, principalmente depois da publicação do *The social logic of space* (1984).

Este estudo inclui apenas procedimentos básicos de ASE, consolidados e disseminados mundo afora. A ênfase na opção por restringir a análise a esses procedimentos visa facilitar o entendimento e encorajar estudos afins, além de contribuir para desmistificar um aporte metodológico descabidamente tachado como hermético ou complicado. Os procedimentos, desenvolvidos aqui, representam, quantificam e ordenam propriedades espaciais podendo reaver regras subjacentes ao modo como se espera que pessoas e atividades interajam. O arranjo espacial das plantas-baixas dos casos da amostra foi representado por grafos de acesso e a partir deles, quantificado numericamente em “valores de integração” – a mais explorada e conhecida medida sintática – expressivos da acessibilidade relativa de cada espaço componente de cada estrutura espacial.

Os grafos de acesso são representativos da configuração espacial, ou conjunto de espaços ligados entre si e isolados do espaço exterior. Cada espaço é representado por um ponto (ou nó), e as conexões entre eles por linhas (ou vértices). Na configuração espacial da figura 2 (esquerda), são representados dois espaços ligados entre si, e apenas um deles ligados ao exterior; o espaço A exerce controle sobre os espaços B e C (o exterior), sendo, portanto, mais acessível que eles. Na configuração espacial na figura 1 da direita, os espaços A e B são ligados entre si e com o exterior, de maneira que nenhum exerce controle sobre o outro e a acessibilidade é idêntica, para todos, implicando em uma configuração espacial simétrica, ou seja, topologicamente não hierárquica.

Figura 2 – Configuração espacial hipotética e valores de integração (acessibilidade topológica). Fonte: Autores sobre desenho de Hanson (1998, p.23)

A partir dos grafos de acesso é possível calcular a acessibilidade ou valor de integração, de cada um dos espaços que compõe a estrutura espacial ou de subgrupos (ou clusters) destes, mediante o emprego de fórmulas matemáticas que calculam a assimetria da configuração. Procedimentos manuais de quantificação são explicados e ilustrados pelos criadores da metodologia (HILLIER; HANSON, 1984; HANSON, 1998) em seus escritos seminiais. Há algumas décadas tais cálculos manuais passaram a ser feitos (salvo, comumente, em exercícios disciplinares para conhecimento do instrumental, como os que conduzimos na UFRN) por aplicativos computacionais especificamente criados para esse fim, como o JASS (2003), empregado neste estudo.

A acessibilidade (ou assimetria entre partes do todo) medida através do cálculo dos valores de integração (RRA ou Real Relative Asymetry) estabelece uma escala ou ordem de acessibilidade entre os espaços que dificilmente poderia ser percebida pela observação direta da planta baixa. A acessibilidade (ou assimetria relativa) calculada em valores de integração dos espaços da figura 2 indica não haver hierarquia no esquema à direita, mas sim no da esquerda, onde o espaço A é privilegiado (valores mais baixos indicam maior acessibilidade). Espaços privilegiados em acessibilidade tendem a ser investidos de outros modos de privilégio quanto às ações e agentes que detêm controle sobre eles.

A figura 3 mostra como foram divididas as plantas baixas para representá-las em grafos de acesso. Foram considerados os espaços dentro dos limites da caixa-mural, ou seja, sob a cobertura; o que ultrapassa esses limites é considerado exterior – inclusive quintais sem acesso direto à rua (“jardins de inverno”, pérgolas e espaços cuja intenção projetual parece ter sido a de contemplação foram desconsiderados). Buscou-se interpretar as plantas da perspectiva tanto do ir e vir (espaços de circulação ou transição), quanto da perspectiva das atividades estacionárias (espaços de permanência ou cômodos). Espaços são as partes que compõem o todo da estrutura espacial. Definem-se como uma área visível a partir de qualquer ponto. Um cômodo, rotulado como “sala”, “quarto”, “cozinha”, pode incluir mais de um espaço.

Espaços e cômodos são, portanto, a partir daqui referidos como conceitos distintos. Quebras de continuidade visual implicam na divisão de um cômodo em mais de um espaço. Salas para vários ambientes, terraços em “L” foram consideradas passíveis de usos distintos e, portanto, subdivididos. Foram, também, subdivididos espaços de transição – corredores, halls, patamares – que são demarcados por segmentos de paredes (i.e. bonecas) (Figura 4, a), formam recuos (i.e. para resguardar portas de quartos ou banheiros) (Figura 4, b) ou mudam de direção. Por outro lado, recuos resultantes da localização de algum elemento estrutural, ou da inserção de armários, cabines de chuveiro etc, foram desconsiderados porque se entende que, nestes casos, as divisórias não intervêm no uso (Figura 4, c). Escadas ou degraus com três ou mais espelhos foram considerados como uma unidade espacial.

PLANTA BAIXA COM DIVISÃO DE ESPAÇOS E ACESSOS
(Caso 9: Av. Afonso Pena, 665)

PLANTA BAIXA COM DIVISÃO DE ESPAÇOS E ACESSOS
(Caso 1: R. Açu, 560)

Figura 3 – Exemplos de plantas baixas da amostra com a divisão espacial. Fonte: Elaborada por autores sobre plantas baixas apresentadas em estudos de Rodrigues (2000) e Campos (2003).

Figura 4 – Critérios adotados para a divisão espacial. Fonte: Elaborada por autores

MORADIAS MODERNISTAS POTIGUARES EM CHEIOS E VAZIOS

A maioria dos casos examinados foi construída nos bairros de Tirol e Petrópolis, bairros privilegiados nas escolhas dos alunos – e, portanto, com maior número de registros no nosso acervo – até porque foi nesses bairros, cuja ocupação intensificou-se entre os anos 1940 e '70, que a arquitetura moderna residencial surgiu com mais intensidade. São 10 casos no Tirol, 5 em Petrópolis, 5 no Alecrim, 2 nas Quintas, 2 na Praia do meio, 1 em Lagoa Nova e 1 no Barro Vermelho. (Quadro 1)

Predominam casas com áreas entre 100 e 500 m², consideradas aqui de tamanhos médio (100-300 m²) e grande (300-500 m²), categorias que reúnem 11 e 7 casos respectivamente. Cinco casas com áreas inferiores a 100 m² foram consideradas pequenas, e 3 casas que ultrapassam 500 m², muito grandes (Tabela 1). Predominam casos referidos como construídos nos anos 1960 (11 exemplares). Oito teriam sido construídos nos anos 1950 e seis nos anos 1970. Não constam menções à época de construção de 2 casos. A concepção projetual de cinco exemplares foi atribuída a profissionais arquitetos, 2 a engenheiros, e 5 a projetistas sem formação acadêmica específica, mas com prática reconhecida – os chamados “práticos”. Dois casos foram referidos como de autoria dos proprietários. Não há menção à autoria de 13 outros.

Em fases anteriores de pesquisa sobre a modernidade arquitetural potiguar, foram elencadas características definidoras da morada moderna brasileira que aparecem recorrentemente na literatura recente sobre arquitetura moderna do Nordeste, buscando aferir nossa modernidade doméstica à luz de critérios valorativos sancionados por outras pesquisas em curso na região. A matriz de critérios valorativos que ancora a inserção da amostra aqui selecionada (Quadro 2) embasa-se nessa revisão bibliográfica, tendo como referência, dentre outros não menos importantes, mas omitidos aqui para evitar redundâncias, estudos de Melo (2004), Galvão (2009), Miranda (2010), Pereira (2010), Aldrigue (2012) e Naslavsky (2012).

Na relação do edifício com o lote predominam recuos frontais e laterais, como nos casos 6, 7, 9 e 17. Em lotes de pequenas dimensões foram deixados recuos laterais, como nos casos 8 e 16. Predominam nos volumes as linhas ortogonais, definidas por platibandas retas que encobrem os telhados, como nos exemplares 15, 16, 18 e 19.

Quadro 1 – Referências e localização dos casos que compõem a amostra.

Caso	Referências	Logradouro	Nº	Bairro
1	Rodrigues, M. (2000)	Açu	560	Tirol
2	Melo, L. (1999)	Padre Lemos	93	Praia do Meio
3	Ribeiro, L. (1999)	Joaquim Manoel	731	Petrópolis
4	Galvão, V. (2000)	Miguel Barra	760	Tirol
5	Galvão, V. (2000)	Miguel Barra	850	Tirol
6	Barros, A. (2003)	Açu	507	Tirol
7	L, Sathiwathy (2003)	Afonso Pena	Sn	Petrópolis
8	Costa, G. et al (2004)	Projetada	5	Quintas
9	Fernandes, S. (2003)	Afonso Pena	665	Tirol
10	Santos, A. et al (2000)	Alexandrino de Alencar	658	Alecrim
11	Carrilho, M. (2002)	Campos Sales	638	Petrópolis
12	Cândido, F. (2001)	Alexandrino de Alencar	864	Alecrim
13	Albuquerque, E. (2000)	Afonso Pena	1204	Tirol
14	Kikumoto, J. (2000)	Rodrigues Alves	1303	Tirol
15	Costa, G. et al (2004)	Ary Parreiras	1446	Alecrim
16	Costa, G. et al (2004)	Ary Parreiras	1450	Alecrim
17	De lima, P. (2003)	Cap. Abdon Nunes	724	Tirol
18	Costa, G. et al (2004)	Mario Lira	10	Quintas
19	Costa, G. et al (2004)	Mario Lira	32	Quintas
20	Macedo, L. (1999)	Dr. Aduino Câmara	268	Barro Vermelho
21	Almintas, J. (2002)	Salgado Filho	Sn	Lagoa Nova
22	Albuquerque, E. (2000)	Henry Kostner	1030	Tirol
23	Melo, A. de et al (1999)	Alexandrino de Alencar	864-a	Alecrim
24	Albuquerque, E. (2000)	Maria Auxiliadora	815	Tirol
25	Melo, L. et al (1999)	25 de dezembro	906	Praia do Meio
26	Medeiros, E. et al (1999)	Dionísio Filgueira	Sn	Petrópolis
27	Fernandes, A. (1999)	Oliveira Galvão	1057	Petrópolis

Fonte: Elaborada por autores

Elementos estruturais como as chamadas “colunas palito”, sustentando (ou fingindo sustentar) marquises ou lajes, foram encontrados pontualmente (casos 1, 2, 6, 10, 12 e 20). Nos casos 12 e 27 esses elementos têm linhas diagonais evocando os notórios pilares em “V”. Cheios e vazios se equilibram nas fachadas, em aberturas e terraços (casos 1, 5, 6, 10). Grandes aberturas para o exterior foram encontradas na maior parte dos exemplares (i.e casos 4, 9, 14 e 27). O uso de panos de vidro, brises e cobogós é frequente, sobretudo nos casos 6, 8, 18 e 19.

Estudos que vimos desenvolvendo desde os anos 1990 sobre moradias do Nordeste do Brasil, com incursões em casos de outras regiões, apontam como característica resiliente da casa brasileira a importância exercida pelo espaço externo à moradia para reconfigurar a lógica socioespacial doméstica, em face da relativa irrelevância do sistema de espaços interiores de circulação. Por “resiliente” entendemos a capacidade de resistir ou adaptar-se a situações distintas – no tempo e espaço – sem perder suas propriedades características. Vimos que desde tempos coloniais, acessos alternativos ao espaço exterior (como, por exemplo, portas conectando a casa à rua pelo quintal) podem reduzir ou subverter uma hierarquia de acessibilidade comumente rígida (TRIGUEIRO e MARQUES, 2015; TRIGUEIRO, 2012), como era o caso dos sobrados coloniais, tidos como imutáveis (VAULTIER, 1981) repositórios de mulheres e valores (FREYRE, 1981). Por outro lado, as circulações internas reduzem-se à(s) escada(s) e ao corredor, central ou lateral, que conecta a(s) sala(s) de frente à(s) de trás, para o qual se abrem quartos ou alcovas, estes, também, frequentemente interligados, o que permite alternativas de percursos através do espaço doméstico. Essa propriedade de reestruturar acessos, externos e internos, viabilizada pela

presença de mais de uma alternativa – tanto entre a casa e o lote e/ou o espaço público, quanto entre cômodos – possibilita que se estabeleçam diferentes leiautes num abrir e fechar de portas e, conseqüentemente diferentes leituras que acomodam relações distintas entre moradores e entre estes e visitantes. Possibilitam, também, acomodar usos distintos. A flexibilidade de espaços altamente intercambiáveis em função e acesso desautoriza a ideia de uma estrutura imutavelmente rígida, homogênea, redutora e simplista, que predominou na literatura sobre a moradia pré-modernista.

Tabela 1 – Época referida de construção, autoria, porte, situação e distribuição espacial.

Nº	Déc	Autoria	Tam	Pav	Lote	S. Social				S. Intimo				S. Serviço				TT
						Tr	Sl	O	T	Q	W	O	T	Se	Qe	W	T	
1	50	Prático	G	2	Meio	1	3	2	6	3	1	2	6	3	1	1	5	17
2	50	-	M	2	Esq.	1	3	1	5	3	1	2	6	3	1	1	5	16
3	50	Arquiteto	G	2	Esq.	4	3	1	8	5	2	0	7	2	1	1	5	20
4	50	Engenheiro	G	2	Meio	1	2	1	4	3	2	3	8	2	0	0	2	14
5	50	Proprietário	M	2	Esq.	2	3	2	7	3	3	4	10	1	0	0	1	18
6	50	Arquiteto	MG	2	Meio	2	2	2	6	3	3	4	10	1	0	0	1	17
7	50	Arquiteto	M	1	Esq.	3	2	2	7	4	1	0	5	2	1	1	6	18
8	50	-	P	1	Meio	1	1	1	3	2	0	0	2	1	0	0	1	6
9	60	Engenheiro	G	1	Esq.	2	2	1	5	4	2	1	7	2	1	1	5	17
10	60	-	M	2	Meio	1	2	0	3	2	1	2	5	2	1	1	4	12
11	60	Arquiteto	MG	2	Meio	2	4	2	8	6	5	6	17	2	1	1	6	31
12	60	Prático	M	1	Meio	1	2	0	3	3	1	0	4	2	1	1	4	11
13	60	Prático	M	1	Meio	1	2	0	3	3	2	1	6	2	1	1	6	15
14	60	Prático	M	1	Esq.	1	2	1	4	3	2	2	7	2	1	1	6	17
15	60	-	P	1	Meio	1	1	1	3	4	0	0	4	1	0	0	1	8
16	60	-	P	1	Meio	1	2	1	4	3	0	0	3	1	0	0	1	8
17	60	Proprietário	G	1	Meio	1	2	1	4	4	1	0	5	2	1	1	4	13
18	60	-	P	1	Meio	1	2	1	4	2	0	0	2	2	0	0	2	8
19	60	-	P	1	Meio	1	2	1	4	2	0	0	2	1	0	0	1	7
20	70	-	M	1	Meio	1	3	2	6	4	2	0	6	2	2	0	5	17
21	70	Arquiteto	MG	1	Esq.	2	3	2	7	4	4	1	9	2	1	1	5	21
22	70	-	M	1	Meio	1	2	2	5	3	1	1	5	2	1	1	4	14
23	70	Prático	M	2	Esq.	1	2	1	4	2	1	0	3	1	0	0	1	8
24	70	-	M	2	Meio	1	3	1	5	3	2	0	5	2	1	1	4	14
25	70	-	G	1	Meio	2	2	2	6	4	2	0	6	2	1	1	4	16
26	-	-	-	1	Meio	1	2	1	4	3	1	0	4	1	0	1	2	10
27	-	-	G	1	Meio	2	3	3	8	3	2	1	6	3	1	1	6	20

Legenda: P=pequena; M=média; G=grande; MG=muito grande; Esq =esquina; Tr =terraço; Sl =salas; O =outros; T =total; Q =quartos; WC =banheiros; Se =cômodos de serviço (cozinhas e áreas de serviço); Qe =quarto de empregada.

Fonte: Elaborada por autores.

A importância do exterior – áreas abertas dos lotes, ou espaço público – e da interligação de cômodos, permanece e intensifica-se na arquitetura residencial eclética de meados do século 19 a meados do 20, época em que passam a predominar os recuos laterais e se multiplicam terraços, muitas vezes oferecendo, estes também, acessos alternativos para salas, cozinhas e até quartos (TRIGUEIRO, 1994). São quartos que se comunicam com salas e com outros quartos de modo que, com as

portas fechadas, oferecem privacidade, mas podem “crescer” para incorporar o quarto

Nº	Crítérios	Referências
1	Volume prismático das fachadas;	NASLAVSKY, 2012, p.67
2	Cobertas em asas de borboleta, empenas trapezoidais, peitoril da varanda inclinado;	NASLAVSKY, 2012
3	Jogo equilibrado de cheios e vazios por meio das aberturas nos painéis;	NASLAVSKY, 2012, p.75 a 81
4	Revestimento externo de azulejos em novos e modernos padrões geométrico;	ROCHA, 2004, p.239
5	Telhado plano com grandes beirais;	TARALLI; CAMPÊLO, 2007, p. 304 a 317
6	Volumes puros, ortogonais, de ornamentação;	GALVÃO, 2009, p.57
7	Variedade perspectiva;	MELO, 2004, p.28
8	Estruturas independentes remetem ao conceito de pilotis;	NASLAVSKY, 2012, p.67
9	Pilotis com coluna em V;	NASLAVSKY, 2012, 75-81
10	Estruturas trapezoidais;	ROCHA, 2004, p.239
11	Cobertura visualmente plana;	TARALLI; CAMPÊLO, 2007, p. 304 a 317
12	Colunas chamadas de palito;	GALVÃO, 2009, p.57
13	Expressividade nos elementos pilares, vigas, gárgulas, caixas d'agua, plasticamente explorados;	NASLAVSKY, 2012
14	Edifício independente do lote;	PEREIRA, 2010, 309 a 316
15	Jardins separados por muros baixos;	ROCHA, 2004, p.158
16	Integração do meio interno com o externo	GALVÃO, 2009, p.70
17	Prédios intercalados por jardins e passeios;	MIRANDA, 2010, p.112
18	Panos de vidro, cobogós, brises-soleis;	MIRANDA, 2010; NASLAVSKY, 2012, 87-97
19	Utilização de elementos tradicionais e referências coloniais;	PEREIRA, 2010, 309 a 316
20	Grandes aberturas de acesso ao exterior;	ALDRIGUE, 2012, p.54
21	Rampas de acesso em curva;	ALDRIGUE, 2012, p.39

contíguo, seja para a atenção aos filhos, vestuário, escritório, ou rota alternativa entre

Quadro 2 – Matriz valorativa.

Fonte: Adaptada por autores a partir de pesquisa realizada por Trigueiro, Marinho e Pinheiro (2014).

espaços permeáveis a visitantes e os que não costumam sê-lo, como os de serviço. Dentre os quartos, destaca-se o do casal, frequentemente posicionado na frente da residência, abrindo para a sala de visita ou de jantar e para um quarto contíguo, usufruindo, assim, de amplo controle de acesso e visão em relação à entrada (geralmente vislumbrada por janela dando para o jardim frontal), aos cômodos

facultados ao uso de visitantes, e aos demais quartos. Salas sequenciadas permitem calibrar o acesso e a interação com visitantes – salas de visita, de jantar, copa, esta funcionando como prolongamento da cozinha se a de jantar estiver em uso “cerimonial”, ou como a sala de refeições dos dias comuns; há cômodos cujos rótulos são difíceis de precisar dada a variedade de usos que se sabe neles ter ocorrido; podiam comunicar-se com o exterior (alpendre, terraço, lote), com uma das salas, às vezes com outros quartos ou corredor de acesso a estes, tornando-se convenientes para usos que atendiam toda sorte de pessoas passíveis de estar ali, dos “de fora” aos “de casa” – podendo funcionar como sala complementar (não raro designada como “saleta” em plantas e relatos de moradias do século 19, sobretudo no meio rural) e início do 20, escritório, acomodação de hóspedes, agregados, filhos.

A partir de meados do século 20, com a aderência e popularidade da linguagem modernista ou de atributos indicadores dela, dentre os quais a setorização dos espaços domésticos em zonas social, íntima e de serviço, a interação dos sistemas de circulação interna/externa, foi afetada, levando à perda dessa maleabilidade espacial. A análise da amostra aqui abordada confirma em parte essa assertiva. Em parte porque embora os aspectos morfo-topológicos expostas acima presentes nas casas pré-modernistas, não se tenham apagado de todo na amostra aqui estudada, há indícios de tendências que apontam distintos modos de interface entre moradores e visitantes.

As salas de visita ou de jantar alternam-se como o cômodo mais integrado em 23 dos 27 casos, situação topológica comum à moradia brasileira (e de muitas outras culturas, embora o espaço de preparo dos alimentos predomine em várias), sendo as salas de visita o espaço privilegiado nas casas coloniais e as de jantar nas ecléticas. Em 23 casos as cozinhas são mais integradas do que a média de integração do todo, situação rara em moradias pré-modernistas (tabela 2), o que aponta alterações nas regras socioespaciais. A alta acessibilidade dos quartos dos pais é outra característica (frequente nas casas pré-modernistas) que parece em declínio. Os quartos principais da amostra estão predominantemente abaixo da média de integração. Em 12 casos é o cômodo mais segregado; em 7 outros é menos segregado do que o quarto de empregada apenas (embora se encontrem em pontos opostos do ambiente doméstico). Ainda assim o quarto principal está topologicamente próximo aos demais quartos, frequentemente, mais integrado que estes, o que confirma a predileção por resguardar os chamados espaços íntimos, antes distribuídos pelo arranjo espacial da moradia em termos tanto topológicos quanto geométricos. A ubíqua segregação da dependência de empregada, obviamente se mantém. Em 19 dos 27 casos da amostra existem quartos de empregada; todos se encontram abaixo da média de integração do todo espacial, sendo que em 12 casos, é o cômodo mais segregado.

Há múltiplos acessos entre interiores e exteriores, dispondo a maioria das casas de três entradas: pelo terraço, pela cozinha, ou outro espaço circunscrito à área de serviço, e pela garagem, ou abrigo de automóveis, arranjo que sinaliza a intenção de definir (e apartar) rotas para os visitantes, os serviçais e os moradores, fator em nada inovador ou inusitado em se tratando de casa brasileira. O exterior – áreas abertas do lote ou espaço público – é mais acessível do que a maior parte dos espaços em 24 dos 27 casos, considerando os valores de integração do exterior frente à média dos valores de integração de cada estrutura espacial. Em sete casos o exterior é mais acessível do que as salas, a cozinha, e, claro, os quartos. As três casas em que o espaço exterior não é mais acessível do que a média dos espaços domésticos são pequenas, construídas em meio de quadra de bairros populares (duas nas Quintas, uma no Alecrim), o que pode ser, em parte, atribuído às dimensões do lote que reduz a possibilidade de entradas laterais e, portanto, de acessos.

Tabela 2 – Dados sintáticos

Caso	Total	P	T	P/T	E+I	E+S	C+I	C+S	Expressão topológica
1	25	18	6	3	J	WC	J	WC	J>V>Ex>Cz>Qp>Qem
2	27	17	7	2,4	Tr	WC	V	WC	V>Cz>Ex>Q>Qem
3	35	21	12	1,8	T	Qp	T	Qp	V>Ex>J>Cz>Qem>Qp
4	27	18	6	3	Tr	Cl	J	Cl	J>V>Qp>Ex>Cz
5	28	17	6	2,8	Tr	Cl/WC	Ei	Cl/WC	Ex>J>Cz>V>Q1
6	30	20	7	2,9	V	Vr	V	Vr	V>J>Ex>Cz>Qem>Qp
7	23	13	3	4,3	Tr	WC	T	WC	Ex>V>J>Qp>Cz>Qem
8	8	6	1	6	V	Ex	V	Ex	V1>Cz>QP>Ex
9	22	16	4	4	J	WC	J	WC	J>Cz>Ex>V=Q1>Qem
10	20	12	5	2,4	J	WC	J	WC	J>Ex>V>Cz>Qp>Qem
11	50	31	13	2,4	Tr	Vr	Sr	Vr	J=Ex>V>Cz>Qem>Qp
12	17	12	2	6	J	Q	J	Q	J>V>Cz>Ex>Qp>Qem
13	23	14	5	2,8	J	WC	J	WC	J>Cz>V=Ex>Qp>Qem
14	25	14	6	2,3	Tr	WC	J	WC	Ex>J>Cz>Qp>V>Qem
15	12	9	1	9	Cz	WC	Cz	WC	Cz>V>Ex>Qp
16	10	8	1	8	J	WC	J	WC	J=V>Cz=Ex>Qp
17	19	14	4	3,5	T	WC	T	WC	Ex>J>V1>Qp>Cz>Qem
18	10	8	1	8	J/V/Cz	Sv	J/V/Cz	Sv	V=J=Cz>Ex>Q
19	10	8	1	8	J	WC	J	WC	J1>V1>Cz1>Ex1>Qp
20	22	17	4	4,3	Tr	WC	V	WC	V>Ex>Cz>J>Qem>Qp
21	37	22	11	2	Ei	WC	Ei	WC	Ex>J>Cz>V>Qem>Qp
22	19	13	3	4,3	V	WC	V	WC	V>Cz>Ex>J>Qp>Qem
23	14	10	2	5	V	WC	V	WC	V=J>Ex>Cz>Qp
24	25	15	6	2,5	G	WC	Es	WC	Ex>V>J>Cz>Qem>Qp
25	24	18	4	4,5	J	WC	J	WC	J>Ex>Cz>V>Qp>Qem
26	15	10	3	3,3	Tr	Es	Cz	Es	Cz=J>Ex>V>Qp
27	37	19	14	1,4	Ex	Qe	Cp	Qe	Ex>Qp>Cz>J>V>Qem
Med.	22,7	14,8	5,1	4,1					

Legenda: P=Espaços de permanência; T=Espaços de transição; E+S=Espaço mais segregado; E+I=Espaço mais integrado; C+S=Cômodo mais segregado; C+I=Cômodo mais integrado; J=Jantar; V=Visita; Ex=Exterior; Cz=Cozinha; Qem=Quarto de empregada; Qp=Quarto principal; Sv=Serviço; Tr=Terraço; Ei=Estar íntimo; WC=Banheiro; Cl=Closet; Vr=Varanda; Cp=Copa; Es=Estar.

Fonte: Elaborada por autores

Em estudo anterior (i.e. TRIGUEIRO; MEDEIROS, 2007), no qual foi abordada a acessibilidade da malha viária de Natal em perspectiva diacrônica, verificamos que em torno dos anos 1950 a configuração espacial da cidade atingiu um patamar de acessibilidade superior a todas as demais examinadas – de 1864 aos anos 1990. Por essa época a arquitetura – especialmente a das residências – mostrou-se mais aberta à rua, com limites entre espaço privado e público, às vezes reduzidos a elementos simbólicos como gramados, taludes, cercas que mal chegavam à altura dos joelhos. Alcançamos essa época como a fase de “lua-de-mel entre a casa e a rua” no Brasil e levantamos a hipótese de que a casa modernista seria o apogeu dessa relação, hipótese, ainda, aguardando confirmação por estudos de outras cidades. O gráfico da figura 5 reforça a hipótese, mostrando que os casos referidos como construídos nos anos 1960 concentram valores de integração para o exterior indicativos de mais acessibilidade do que os dos anos 1950 e 1970, ainda que a sutileza das diferenças e o tamanho da amostra não permita uma afirmação conclusiva. Como se nos anos 1950 os exteriores variassem mais em acessibilidade, tornando-se homoganeamente mais acessíveis nos anos 1960 e, novamente, mais ou menos acessíveis na década seguinte, embora se mantendo, ainda, bem integrados, como sugerem os valores do

gráfico e constata estudos sobre outras cidades, como o de residências dos anos 1970 em João Pessoa (ALDRIGUE, 2012, p.72).

Figura 5 – Valores de integração dos exteriores (y) em casas por tamanho - pequenas (1) a muito grandes (4) (x-esquerda) e época referida de construção (x-direita) Fonte: Elaborada por autores

Novamente, há indícios de continuidade e mudança no esquema interior de circulação. Espaços interiores de transição, que sempre foram poucos na casa brasileira parecem ganhar mais importância nas casas modernistas, seja para controlar a transição de setor para setor (AMORIM, 2001), seja para resguardar certos ambientes da visão de visitantes. Ainda assim, a média entre espaços de permanência (cômodos) e de circulação (transição) no total da amostra é 4,1, o que a coloca entre as médias encontradas para uma amostra de 25 casas coloniais (3,4) e de 25 casas ecléticas (4,4) investigadas no Recife e Olinda (TRIGUEIRO, 1994), estas últimas, tipos exemplares de economia em espaços de circulação, havendo apenas 1 espaço de transição em oito casos e nenhum em dois outros. Na presente amostra mesmo as casas pequenas têm ao menos um espaço de circulação. Os gráficos da figura 6 mostram, o da esquerda, a relação – óbvia – entre tamanho e número de espaços de transição, e o da direita que, nos anos 1960, seis (dos 11 casos) se aglomeram no intervalo entre 2 e 4 cômodos por espaço de transição, o que indica uma presença bem mais robusta desses espaços, comparativamente à casa eclética, sendo que os casos em que a relação cômodo/transição é muito alta, são de edifícios pequenos. Os seis casos dos anos 1970 distribuem-se em dois grupos, mais e menos econômico quanto à circulação, sinalizando maior diversidade de tendências.

Figura 6 – Proporção entre número de cômodos e de espaços de transição (y) em casas classificadas por tamanho (x-esquerda) e por época referida de construção (y-direita). Fonte: Elaborada por autores.

Em que pese o escopo desta investigação e o tamanho reduzido da amostra, acreditamos ter contribuído para ampliar o conhecimento sobre a moradia modernista e, em particular, sobre a casa modernista potiguar, essa espécie arquitetural quase extinta. Muitos outros procedimentos de investigação morfológica poderiam ter sido empregados, sobretudo, os que exploram os campos visuais – quem vê o quê, a partir de onde. Muitos aspectos que foram explorados (i.e. a forma dos grafos, os tipos de espaço, a presença de anéis ou rotas alternativas, relações morfológicas versus autoria) não foram discutidos, pela exiguidade do espaço ou excesso de retórica, sobretudo quanto a achados anteriores acerca de arquiteturas progressas que

julgamos importante referir. Registros felizmente existentes (i.e. Melo, 2004) não foram ainda explorados. Esperançamos fazê-lo. Como esperamos que este breve ensaio sirva de roteiro a estudos afins em cidades não menos torturadas pelo modelo de urbanismo que nos atravança em um perpétuo contínuo de destruição de vestígios do passado de muitos, em benefício do presente de poucos.

REFERÊNCIAS

- ALDRIGUE, Maryá de Sousa. Aparências da forma e forma do espaço: análise da configuração espacial de residências unifamiliares dos anos 1970 em João Pessoa – PB. 2012. 260 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012.
- AMORIM, Luiz M. do E. Houses of Recife: from diachrony to synchrony. In: Internacional space syntax symposium, 3. 2001, Atlanta. Proceedings... Atlanta: College of architecture, Georgia Tech, 2001.
- BERGSTEN, L. et al. JASS: Justified Analysis of Spatial Systems. Stockholm: KTH School of Architecture, 2003. Software.
- FREYRE, G. Sobrados e mucambos. José Olympio, 1981.
- GALVÃO, Marlene G. Ubirajara Galvão: Trajetória. Natal: Mariz, 2009.
- HANSON, J. Decoding homes and houses. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- HARVEY, David. Cidades Rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1914.
- HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. The social logic of space. Cambridge: Cambridge University Press, 1984
- HOUAISS, Antônio. Dicionário Eletrônico da língua portuguesa. Versão 1.0.5a. Editora Objetiva Ltda, 2002
- KERR, Robert. The gentleman's house. London: John Murray, 1864.
- MELO, Alexandra C.S. “Yes, nós temos arquitetura moderna: reconstituição e análise da arquitetura residencial moderna em Natal”. Dissertação de Mestrado. Natal: PPGAU/UFRN, 2004.
- MIRANDA, J.M.F. ... antes que a memória se apague. Natal: EDUFRN, 2009
- NASLAVISKY, Guilah. “Arquitetura moderna no Recife: 1949-1972. Recife: E.da Rocha, 2012.
- ROCHA, E. (Org.). Guia do Recife: arquitetura e paisagismo. 1 ed. Recife: Edição dos Autores, 2004.
- STEADMAN, P. Architectural Morphology. Pion, London, 1983.
- TRIGUEIRO, Edja e MARQUES, Sonia. “À la recherche de la maison moderniste perdue” in Marques, Sonia (ORG) Casas e casos: sobre modos de morar no Nordeste do Brasil [Recurso eletrônico] / Organizadora Sonia Marques. – Natal, RN: EDUFRN, 2015. (pp. 95-119)
- TRIGUEIRO, Edja; MARINHO, Barbara; PINHEIRO, Nathália. “Arquitetura moderna natalense: critérios valorativos para a classificação de novos ícones”. In: 5º DOCOMOMO Norte/Nordeste, 2014, Fortaleza, CE, Anais...Fortaleza: UFC, 2014.
- TRIGUEIRO, Edja. “Sobrados coloniais: um tipo só?” in Cadernos PROARQ 19. Rio de Janeiro: UFRJ, FAU – Ano 1 (1997) n. 19, dezembro 2012 (pp. 194-211)
- TARALLI, C. H. ; CAMPELO, M. . Arquitetura Moderna no Campus da UFC.. In: Fernando Diniz Moreira. (Org.). Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade. 1 ed. Recife: FASA, 2007, v. 1, p. 303-320)
- TRIGUEIRO, Edja e MEDEIROS, Valério A. S. “Of dwellings and streets that connect: a brief honey-moon”. Anais do ISUF 2007 -International Seminar on Urban Form. Ouro Preto, 2007
- TRIGUEIRO, Edja. “Conhecendo a Arquitetura Moderna Potiguar: um esforço conjunto”. Anais do 3º Seminário DoCoMoMo Brasil – A permanência do moderno. IV

Bienal Internacional de Arquitetura. São Paulo, 1999. Disponível em: <http://www.docomomo.org.br/>

TRIGUEIRO, E. "Change and continuity in Domestic Space Design: a comparative study of nineteenth and early twentieth century houses in Britain and Recife, Brazil". Tese de Doutorado, Londres: University College London, 1994.

VAUTHIER, L. L. "Casas de residência no Brasil". In: Arquitetura Civil I: Textos Escolhidos da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São Paulo: MEC-IPHAN, 1981.

Trabalhos apresentado como item de avaliação de disciplinas de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo, Curso de Arquitetura e Urbanismo, UFRN:

SANTOS, A. da C.; DAMASCENO, A. C.; CAETANO, F. et al. Estudo morfológico. UFRN, 2000.

COSTA, G.; MOTA, M.; ARAÚJO, P. Paralelo da apropriação do modernismo: classe alta em Petrópolis/Tirol x classe baixa nas Quintas/Alecrim. UFRN, 2004.

ARAÚJO, B; MARQUES, M; MELO, A et al. A Evolução da Arquitetura Moderna em Natal - Tirol Retratos de uma Vivência. UFRN, 1999.

CARRILHO, M. M. Estudo morfológico de um exemplar moderno em Natal. UFRN, 2002.

MELO, L.; NETO, V.; SENA, S.. Estudo de Edificações Modernistas na Praia do Meio. UFRN, 1999.

LIMA, P.B. de. Apropriação Não Erudita do Repertório Modernista. UFRN, 2003.

MEDEIROS, E.; RIBEIRO, L.. Um paralelo entre a produção de Frank Lloyd Wright com a arquitetura local. UFRN, 1999.

RODRIGUES, M.R.P. Essa é meu Palácio da Alvorada. UFRN, 2000.

FERNANDES, S.L.G. Em Uma Residência Moderna: Uma Análise Morfológica. UFRN, 2003.

ALBUQUERQUE, E. Análise Comparativa de um exemplar modernista em Natal. UFRN, 2000.

L., Sathyawathy M. R. B. A Questão do Conforto numa Casa Modernista: "A Casa da Esquina". UFRN, 2003.

CAMPOS, L.C. Modernismo nas plantas baixas. UFRN, 2003.

BARROS, A.L. de O. Uma Casa Modernista na Rua Açú. UFRN, 2003.

ALMINTAS, J.N. Uma residência Brutalista. UFRN, 2002.

KIKUMOTO, J. P. Arquitetura Moderna Residencial. UFRN, 2000.

FERNANDES, A. A. P. O conforto ambiental na arquitetura moderna. UFRN, 1999.

GALVÃO, V. C. Rua Miguel Barra X Modernismo. UFRN, 2000.

RIBEIRO, L. M. O Estilo Modernista na Residência Natalense. UFRN, 1999.

MACEDO, L. C. M. Estudo morfológico e levantamento de uma edificação modernista. UFRN, 1999.

CÂNDIDO, F. C. A. Monografia: análise morfológica. UFRN, 2001.